

ITLAR HAZIM A’ZOLARIDA BEGONA JISMLAR DIAGNOSTIKASI, DAVOLASHDA GASTROTOMIYA OPERATSIYASI QO‘LLASH TEXNIKASI

O‘lmasov Botir Farxod o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti, Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477430>

Annotatsiya. Itlardagi ovqat hazm qilish organlarining jarrohlik patologiyasi veterinariya xirurgiyasining dolzarb muammosidir. Oshqozon-ichak traktining obstruksiyasi mavjudligi bilan bog‘liq patologiyalar itlarda oshqozon-ichak traktining barcha jarrohlik patologiyalarining 20-30% ni tashkil qiladi. Qorin bo‘shlig‘i organlarida operatsiyalar paytida diagnostika va jarrohlik usullarining murakkabligi veterinariya mutaxassislari tomonidan ushbu muammoni yanada chuqurroq o‘rganishni talab qiladi. Diagnostika va jarrohlik davolash nuqtai nazaridan eng qiyinlari qizilo‘ngachdagi begona jismlardir. Bizning ishimizning maqsadi asosiy diagnostika mezonlarini aniqlash, qizilo‘ngachdagi begona jismlarni jarrohlik davolash usullarini solishtirish, shuningdek, operatsiyadan keyingi asoratlarni oldini olishning asosiy tamoyillarini ko‘rsatishdir.

Kalit so‘zlar: obstraksiya, gastrotomiya, begona jismlar, diagnostika, jarrohlik, operatsiya, shimiden-lamber, choklar, patologiya, regurgitatsiya, intratorakal ezofagotomiya, intraabdominal gastrotomiya.

Kirish. Uy hayvonlarida uchraydigan turli kasalliklar, xususan hazm a‘zolari patologiyasi bilan murojat etadigan hayvon egalari tobora ortib bormoqda. Kuzatishlarimizga ko‘ra, Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrrasi qoshida faoliyati yo‘lga qo‘yilgan InnoVet klinikasi davolash statistikasi asosida. 2021 yildan 2024 yilgacha Oshqozon-ichak trakti (OIT) obstruksiyasi bilan og‘rigan 29 ta it tekshirilgan, tekshiruv tashhis natijalriga ko‘ra hayvonlarning 62 foizida begona jismlar, 14 foizida invaginatsiya, 18 foizida neoplazmalar va 6 foizida oshqozon devorining yopishib qolishi aniqlangan. Oshqozon-ichak traktida begona narsalar bo‘lgan itlarda obstruksiya joyi quyidagi nisbatda taqsimlanadi: 11% qizilo‘ngach tutilishi tufayli, 27% oshqozonda, 56% ingichka ichakda va 6% yo‘g‘on ichakda joylashgan. Itlar yirtqichlar bo‘lishiga qaramay, og‘iz, halqum va qizilo‘ngachning anatomik tuzilishi katta oziq-ovqat bo‘laklarini yutish qobiliyatini aniqlaydi, qizilo‘ngachning obstruksiyasi 90% hollarda diafragma sohasida sodir bo‘ladi, chunki qizilo‘ngach diafragmaning ochilishi juda kengayish qobiliyatiga ega emas. Biz qizilo‘ngachdan olib tashlagan begona narsalarning ko‘pchiligi suyak bo‘laklari edi, ammo kauchuk to‘plar, gubkalar, lattalar va boshqalarni olib tashlash amalga oshirilgan. Qizilo‘ngachning obstruksiyasi uchun veterinariya yordamini imkon qadar tezroq ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega.

Qizilo‘ngachdagi begona jismlarning diagnostikasi anamnezni va rentgen tekshiruvini o‘z ichiga oladi. Anamnezdan ma‘lum bo‘lishicha, dag‘al ovqat qabul qilingandan so‘ng darhol (1-3 minut) regurgitatsiya kuzatiladi. Ba‘zi hollarda hayvon oz miqdorda suyuqlik iste‘mol qilishi mumkin, keyin ular qizilo‘ngachning qisman obstruksiyasi haqida gapirishadi. Qizilo‘ngachning qisman obstruksiyasi bilan, dozalangan suyuqlikni olish qobiliyati qizilo‘ngach devorining shishishi tufayli 2-3 kunlarda to‘xtashi mumkin. Tashxisni tasdiqlash uchun rentgenografiya tik turgan lateral proektsiyada amalga oshiriladi (1-rasm), shunda qorin bo‘shlig‘idagi erkin suyuqlik darajasini aniqlash mumkin bo‘ladi. Agar begona jismni rentgen tasvirida aniqlash imkoniyati

bo‘lmasa, u holda rentgenografiya radiopak moddani (kefir bilan bariy sulfat aralashmasini) og‘iz orqali yuborishdan so‘ng rentgen tasvirida begona jismni ko‘rish imkoniyati yuzaga keladi.

1-rasm. Tik turgan holatda itning ko‘krak qafasining lateral rentgenogrammasi diafragma oldida begona jism ko‘rinadi;

Qizilo‘ngachda begona jismning tashxisi tasdiqlanganda, darhol tibbiy yordam veterinariya xizmati mutahassislari tomonidan jarrohlik davolash usuli amalga oshiriladi. Bu qizilo‘ngach devorining begona jism tomonidan teshilish ehtimoli bilan bog‘liq. Bunday holda, qizilo‘ngachning tarkibi ko‘krak bo‘shlig‘iga oqadi, bu shubhasiz yiringli plevritga olib keladi va bu holat hayvonlarning o‘limiga sabab mo‘lishi mumkin.

Qizilo‘ngachdan begona jismlarni olib tashlash intratorakal ezofagotomiya, intraabdominal gastrotomiya va operatsion funksiyalari bo‘lgan gastroskop yordamida amalga oshirilishi mumkin. Gastroskopiya usulidan foydalanish juda oddiy (2-rasm): qizilo‘ngachga gastroskop kiritilgandan so‘ng, begona jismning bo‘laklari bo‘linadi va qismlarga bo‘linadi. Biroq, gastroskop va manipulyatorlar to‘plamining yuqori narxi uni barcha veterinariya shifoxonalar amaliyotida keng qo‘llash imkonini bermaydi.

2-rasm. Itlar qizilo‘ngachi va oshqazoni gastroskopiya texnikasi:

Tadqiqot materiali va uslublari. Jarrohlik usullarini tanlash bir necha omillarga bog‘liq. Agar begona jism qizilo‘ngachda 4 kundan ortiq bo‘lsa, rentgenogrammada qorin bo‘shlig‘idagi erkin suyuqlik ko‘rinsa va umumiy harorat ko‘tarilsa, ya‘ni qizilo‘ngachning teshilishi sodir bo‘lganda, intratorakal ezofagotomiya amaliyoti bajariladi.

Agar qizilo‘ngachning teshilishi bo‘lmasa va 3 kundan kamroq vaqt o‘tgan bo‘lsa, qorin bo‘shlig‘i gastrotomiyasi o‘tkazish hayvon hazim a‘zosida kechayotgan patologik jarayonlarni tezroq, sog‘ayish imkoniyatlarini yuqoriroq natijaga olib chiqadi.

Operatsiyani rejalashtirishda biz tanlangan operatsiya usulini hisobga olishni tavsiya qilamiz. Jarrohlik uchun tayyorgarlik dori-darmonlarni o‘z ichiga oladi, og‘riqsizlantirish qo‘llashda bemor hayvonda qayt qilish refleksini oldini olish uchun miorelaksant vositalar (ksilazin, rometar, kselanit, ksela) bilan induksion behushlik qilmaslikni tavsiya qilamiz. Jarrohlik maydoni oldingi ko‘krak devorining kindik yuqori qismida va 4-10 o‘ng qovurg‘alararo bo‘shliqda tayyorlanadi.

Intratorakal ezofagotomiya. Intratorakal ezofagotomiya texnikasi 7-chi qovurg‘alararo bo‘shliq hududida o‘ngdagi ko‘krak bo‘shlig‘iga jarrohlik yo‘li bilan kirishdan iborat. Traxeya intubatsiya qilinadi va suniy nafas qurilmasiga ulanadi. Teri, teri osti to‘qimalari, qovurg‘alararo mushaklar va plevrada kesma amalga oshiriladi. Qovurg‘a kergich yordamida o‘pka bir-biridan tarqaladi, o‘pka bo‘lagi yon tomonga tortiladi va shu bilan qizilo‘ngachga kirish ta‘minlanadi. Begona jismning o‘lchami va holatini baholagandan so‘ng, qizilo‘ngach tarkibini jarrohlik so‘rgich moslamasi yordamida olib tashlashda qizilo‘ngachga perpendikulyar kesma qilinadi. Begona jism chiqariladi, shundan so‘ng qizilo‘ngach devoriga ketgut tikuv materialli qo‘llab ikki qavatli chok qo‘yiladi. Ko‘krak devori qatlamlarga tikiladi, vakuumli drenaj o‘rnatiladi. Drenajdan suyuqlik chiqishi har kuni 5 kun davomida nazorat qilinadi, operatsiyadan keyingi 5-kuni drenaj chiqariladi. Umumiy qabul qilingan usullarga muvofiq operatsiyadan keyingi davolash muolajalari amalga oshiriladi.

Qorin bo‘shlig‘i gastrotomiyasi. Qorin bo‘shlig‘idagi gastrotomiya texnikasi kindikgacha bo‘lgan hududdagi qorin bo‘shlig‘iga jarrohlik yo‘li bilan kirishni o‘z ichiga oladi. Oshqozonga kirib borishda teri va mushak qavatida kesim kesiladi, shundan so‘ng yurak qismiga 4-6 sm uzunlikdagi kesma uzunligi bilan gastrotomiya qilinadi. Shu bilan birga, yordamchilar oshqozon naychasini qizilo‘ngachga kiritadilar va qizilo‘ngach bo‘shlig‘iga 5-7 ml vazelin moyi quyiladi. Jarroh qo‘lini oshqozonga kiritadi, barmoqlari bilan yurak sfinkterini ochadi va barmoqlarini qizilo‘ngachga kiritadi, begona jismni paypaslaydi. Yordamchi zondni boshqa tomondan begona jismga olib keladi va kranial siljishni oldini olish uchun uni begona jismni fiksatsiya qiladi. Bunday fiksatsiyadan so‘ng, jarroh boshqa qo‘li bilan Alisa yoki Koxer qisqichidan foydalanib, qo‘lining nazorati ostida yurak qismi va oshqozon devoridagi kesma orqali begona jismni olib tashlaydi. Shundan so‘ng, jarroh qizilo‘ngach devorining yaxlitligini palpatsiya qiladi. Agar devorning yorilishi kuzatilsa, operatsiyaning ikkinchi bosqichi qizilo‘ngach yorilishining intratorakal choklashi bo‘ladi (yuqoriga qarang). Qizilo‘ngachning yorilishi aniqlanmasa, operatsiya yakunlanadi: oshqozon devorining jarohat yarasini choklash, qorin bo‘shlig‘ini yuvish va qorin old devorini choklash. Operatsiyadan keyingi 4-kuni qorin va ko‘krak bo‘shlig‘ida erkin suyuqlikni aniqlash uchun nazorat rentgenogrammasi yoki ultratovush tekshiruvi o‘tkaziladi. Gastrotomiya uchun umumiy qabul qilingan usul bo‘yicha operatsiyadan keyingi davolash muolajalarini qo‘llash tavsiya etiladi.

Tadqiqotlar kuzatuviga ko‘ra, begona jismlarni jarrohlik yo‘li bilan olib tashlashda ko‘plab asoratlar (operatsiya qilingan hayvonlarning umumiy sonining 23%) yiringli asoratlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning sababi aseptika va antiseptika qoidalariga rioya qilmaslik, operatsiyadan keyingi antibiotiklarning etarli emasligi, muolaja to‘la qonli yakunlanmasligi, qizilo‘ngach yoki oshqozon ustidagi tikuvlarning muvaffaqiyatsizligi deb hisoblaymiz.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, qizilo‘ngach bo‘shlig‘ida begona jismlarni tashxislash ko‘pchilik shifokorlar uchun muammo tug‘dirmasa ham, jarrohlik davolash yuqori professionallikni talab qiladi, ayniqsa begona jismni intratorakal olib tashlash usuli tanlangan bo‘lsa. Bundan tashqari, kasallikning operatsiyadan keying muolaja kursini diqqat bilan kuzatib borish va ko‘krak yoki qorin bo‘shlig‘ida yiringli jarayonlarning rivojlanishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Operativ xirurgiya tapografik anatomiya B.D.Narziyev, Toshkent 2023 yil b 193-194
2. Itlar anatomiyasi Slesarenko N.A. Lan, Sankt-Peterburg, 2004 yil
3. Itlarda oshqozon va taloq jarrohligi, Timofeev S.V., Pozyabin S.V. va boshqalar. M.: Zoomedlit, 2009
4. Veterinariya rentgenografiyasi Xan K., Hurd C. M.: Akvarium, 2006 yil.
5. Itlarda qorin bo‘shlig‘ining jarrohlik kasalliklarining rentgenologik diagnostikasi Pozyabin S.V., Timofeev S.V.
6. Veterinariya tibbiyoti M.: 2006.- No 4.-P.36-37 Pozyabin S.V.
7. Operativ xirurgiya – X.K. Rustamov, Ya.A.Axbutayev, B.D.Narziyev – 1997.